

XX АСР МУЗЕЙЛАРИДА БОЛАЛАР ВА ЁШЛАР АУДИТОРИЯСИ, ИЖТИМОЙ ВА МАЪРИФИЙ ЛОЙИХАЛАР БИЛАН ИШЛАШНИНГ ЯНГИ ШАКЛИ СИФАТИДА

Ганиева Чарос Хашимовна

Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти “Музейшунослик”
кафедраси доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20175934>

Аннотация. Ушбу мақолада музей ва болалар ўртасидаги замонавий музей лойиҳаларини таснифлаш, таълим ва ижтимоий лойиҳаларга алоҳида эътибор қаратилган. Жаҳондаги машҳур болалар музейлари ва уларнинг ўзига хослиги, турли соҳа ва фан доирасидаги музейлар болалар ва ёшлар аудиторияси билан ишлашда инновацион ёндашувлар, интерактив услублар музей фаолиятининг устувор йўналишига эканлиги ҳақида баён этилган.

Калим сўзлар: музей педагогикаси, музейи лойиҳаси, экскурсоводлик, болалар музейи, болалар ва ёшлар аудиторияси, интерактив услублар.

Аннотация. Эта статья посвящена классификации современных музейных проектов между музеем и детьми, с особым акцентом на образовательные и социальные проекты. Всемирно известные детские музеи и их уникальность, инновационные подходы к работе с детской и молодежной аудиторией музеев в различных областях и дисциплинах, интерактивные стили описаны как приоритетные направления деятельности музея.

Ключевые слова: музейная педагогика, музейный проект, экскурсия, детский музей, детская и молодежная аудитория, интерактивные стили.

Annotation. This article is devoted to the classification of modern museum projects between the museum and children, with a special focus on educational and social projects. World-famous children's museums and their uniqueness, innovative approaches to working with children's and youth audiences of museums in various fields and disciplines, interactive styles are described as the museum's priority areas of activity.

Keywords: museum pedagogy, museum project, excursion, children's museum, children's and youth audience, interactive styles.

Болалар аудиторияси билан ишлаш тенденциялари мамлакат ҳаётида юз берган ижтимоий ва иқтисодий ўзгаришларни тўлиқ акс эттиради. Энди, аввалги ўн йилликларга қараганда анча аниқроқ, болаларга замонавий дунёда ҳаракат қилиш, унинг қарама-қаршиликлари ва зиддиятларини тушуниш, ўзларини тушуниш ва муаммоларини қандай ҳал қилишни ўрганишга ёрдам берадиган музей лойиҳаларини яратиш зарурати туғилади. Замонавий музей ва болалар алоқаси ижтимоий аҳамиятга эга ғоялар ва лойиҳаларни амалга ошириш, маълум бир ижтимоий буюртмани бажариш билан ажралиб туради. Илгари музей ижтимоий хотира институти сифатида тарих ва маданият тубига “шўнғиш” асосий вазифасини ҳисобга олган ҳолда, биринчи навбатда хотира позициясида турарди, лекин аста-секин, бу мақсаддан воз кечмасдан, ёш авлодни ижтимоийлаштириш

вазифасини бажара бошлади. У болаларнинг ўзлари учун муҳим бўлган ёки уларнинг ривожланиши билан боғлиқ бўлган мавзуларни ҳаяжонли ўйин, тажриба ёки ижодий ифода шаклида муҳокама қила бошлайди¹.

Жаҳон музейларидаги катта болалар лойиҳаси доирасида Британия музейларидаги Kids in Museums катта лойиҳалар доирасида болалар учун Takeover Day ўтказилган эди. Ушбу махсус кунда музейлар болалар ва ўсмирларни музей ишларида иштирок этишга таклиф этади: экскурсоводлик қилиш, тадбир ташкил этиш ёки янги дастур ишлаб чиқиш. Ресурс “музей ўз-ўзини бошқариш”нинг бундай кунларини ўтказишда Британия музейларининг энг яхши тажрибаси билан танишиш имкониятини беради.

The Metropolitan Museum of Art ёш санъат ихлосмандлари - MetKids учун улар учун қўлда яратилган сайтни ишга туширилди. Лойиҳа доирасида “савол-жавоб” рўқни мавжуд бўлиб, унда болалар мухбирлар сифатида иштирок этишади. Улар ўзларини қизиқтирган саволларни беришади ва барча музей ходимлари аниқ жавоб беришга ҳаракат қилишади. Бундан ташқари, музей ходимлари қизиқарли ва кўнгилли оилавий дам олиш учун хариталар, қўлланмалар ва дастурларни яратиш учун улкан ишларни амалга оширадилар.

Бутун оилани интерактив фаолиятга жалб қиладиган Исландия кўрғазмалари ва экспозицияларнинг ажойиб шарҳи бўлиб, масалан, ScreamOmeter овоз орқали қадаҳ синдириш учун хохловчиларни таклиф этади. Эльдхеймар, Вестманнаэйяр кўрғазмасида, ташриф буюрувчига белкурак билан қумни кавлаш ва 1973 йилда Хеймаэй орол шаҳарчаси яқинида вулқон натижасида лава ва кул билан тўлган шаҳар биноларидаги тасвирларини топиш учун имконият яратилади.

The Guardian веб-сайти ўспирин ёшдаги аудитория билан қандай мулоқот қилиш ҳақида маслаҳатлар ва масалалар яратди. Мисол учун, The Theatre By The Lake (қўл ёнидаги театр) ўзининг ёзги дастурида юкори синф мактаб болалари бўлган оилалар учун қизиқарли ва тушунарли бўлган спектаклни ўз репертуарига киритади.

Royal Liverpool Philharmonic болалар билан мулоқот қилиш ва уларда мумтоз мусиқага бўлган муҳаббатни кучайтириш учун болалар клубини ташкил этди. Натижада, филармонияда тадбир бутун оилага ёқишини билдирувчи махсус логотип билан белгиланган концертлар уюштирилди. Бундай концертлар тушдан кейин бўлиб ўтади.

Disabled Access Day лойиҳаси имконияти чекланган инсонлар ва болаларнинг музейга ташриф буюриши мумкин бўлган кўплаб қизиқарли ғояларни тўплади. Мисол учун, улар ҳар бир экспонатни ушлаб кўришлари, тарихий либосларни кийиб кўришлари мумкин. Шунда улар ўзларини Викториа даври хоними ёки иккинчи жаҳон уруши давридаги учувчи образида ҳис қиладилар².

Болани гўдаклигидан бошлаб гўзаллик билан таништириш муҳимдир. Кейин у ақлли, билимли ва муваффақиятли инсон бўлиб ўсади. Бундай бола унутилмас таассуротларга тўла ёрқин ҳаётга эга бўлади. Лекин болалар санъат галереяларида зерикиб, филармония залида ухлаб қолишса-чи? Шунинг учун айнан улар учун экспонатларни тегиниш мумкин бўлган, шовқин қилиш ва етарли ўйин ўйнайдиган музейлар ташкил этилди.

¹<https://cyberleninka.ru/article/n/muzeynaya-pedagogika-xxi-veka-sotsialnye-i-obrazovatelnye-proekty-kak-novaya-forma-raboty-s-detskoy-i-molodezhnoy-auditoriey#>

²<https://www.culturepartnership.eu/article/museum-kids>

Биринчи болалар музейи 1899-йилда Бруклин (Нью-Йорк) да курилган. Ҳозирги кунда дунёнинг кўплаб йирик шаҳарларида шундай муассасалар мавжудки, уларда бола учун табиат ва галактикалар сирлари аниқ ва қулай шаклда баён этилган.

Париждаги фан ва саноат шаҳарчаси. Европадаги энг йирик илмий-техник музей 1986 йилда Ла Виллетте боғида (Парижнинг 19-округи) очилган. Бу болалар ва катталар учун ноёб кўргазмалар, планетарий, геод ва тажриба майдонларини таклиф қилувчи интерактив марказ. У ерда болаларни коинот, энергия, математика, транспорт ва бошқалар билан таништирадиган кўргазмалар мавжуд. Бу музейда бола атроф олам ҳақида ўйин орқали билиб олади. Махсус майдончада ғиштли бино қуриш ва сув билан тажриба ўтказиш мумкин³.

Лондон илм-фан музейи. Ушбу илмий-фан музейи Виктория давридаги учта асосий музейлардан бири бўлиб, Лондоннинг Жанубий Кенсингтон туманида жойлашган. Бу фан музейи гуруҳи қисмидир. Бу ерда 1851-йилда ўтказилган Буюк техника кўргазмасида намоиш этилган экспонатлар сақланиб қолинган. Музейда космонавтика, тиббиёт ва само заллари мавжуд. 2007 йилда фаол экспонатлар билан интерактив жисмоний зал яратилди. У ерда самолётда ва космик ракетада учиш мумкин⁴!

Венадаги Зоот болалар музейи. Музей 1857 йилда қиролликнинг бошқа кўргазма ва музейларидан олинган ортиқча нарсалар асосида ташкил этилган. Ҳозирги музей биноси шотландиялик меъмор Richard Ellison томонидан қурилган ва 1919 йилдан 1928 йилгача босқичма-босқич жамоатчилик учун очиқ бўлган. Ҳозирги кунда фан музейи коллекциялари 300 мингдан ортиқ экспонатлари мавжуд. Мазкур музей дунёдаги энг қизиқарли болалар музейларидан бири ҳисобланади. Бу ерда болалар мультфильм томоша қиладиган, қўшиқлар ёзадиган, космонавт ёки меъмор ролида ўзини синаб кўрадиган турли студиялар ва худудлар мавжуд⁵.

Зальцбург ўйинчоқ музейи. Австриянинг Зальцбург шаҳридаги Санъат ва маданият тарихи музейи. У 1834 йилда муниципал музей сифатида ташкил этилган ва илгари Каролина Августа музейи сифатида танилган. Бу ерда болалар дўкон ёки темир йўл ўйинларини ўйнаши мумкин. Музейда Австриядаги энг йирик ўйинчоқлар коллекцияси ҳам жойлашган. Қизлар кўғирчоқлардан, ўғил болалар аскарлар ва автомобиллардан ҳайратланади⁶.

Стокгольмдаги «Юнибакен» эртақлар музейи. Болалар маданий-кўнгилочар маркази, "Эртақлар музейи", Стокгольмда, Юргарден оролида жойлашган. Музей швед ёзувчилари, биринчи навбатда Астрид Линдгрэн, шунингдек Тове Янссон, Елза Бесков ва бошқа бир қатор болаларнинг турли хил асарларидан жойлар моделлаштирилган, уларни нафақат кўриш, балки уларда ўйнаш ҳам мумкин. Катта майдонда болалар ранг-баранг уйларни томоша қиладилар, тоғларда сайр қиладилар ва самолётда учадилар. Музейнинг энг машҳур диққатга сазовор жойи болани швед ёзувчиси Астрид Линдгрэннинг ҳикоялари орқали олиб юрадиган буғли поезддир. Сафардан сўнг Пеппи Узун пайпоқ меҳмонга кутади⁷.

Берлиндаги «Лабиринт» болалар музейи. Музей асосан 3-12 ёшдаги болалар учун мўлжалланган бўлиб, айнан шу ёшда ўйин дунёни ўрганишнинг асосий ёки муҳим

³ <https://www.cometoparis.com/rus/muzei-i-pamyatniki/gorodok-nauki-i-industrii-m9000637>

⁴ <http://www.sciencemuseum.org.uk/>

⁵ <https://www.wien.info/ru>

⁶ <http://www.salzburgmuseum.at/>

⁷ <http://www.junibacken.se/>

воситаларидан биридир. Бу ерда ажойиб ўйинларни ташкил қилиш мумкин. Ёш ошпазлар учун идиш-товоқ ва маҳсулотлар (ўйинчоқ бўлса ҳам) билан жиҳозланган ошхона мавжуд. Бўлажак қурувчилар учун уйлар, қаттиқ шляпалар, иш кийимлари ва асбобларни қуриш учун тафсилотлар мавжуд. Бу ерда болалар сотувчига, ўқитувчига ёки ҳатто шоҳга ёки қароқчига айланиши мумкин: "лабиринт" керакли костюмлар ва реквизитларга эга бўлади. Ушбу музейда мавзулар бўйича бўлинадиган бир нечта заллар мавжуд: математика, ёзув, адабиёт, моделлаштириш⁸.

Бостон болалар музейи. Ушбу музей Массачусетт штатидаги болаларни ўқитишга бағишланган. Форт-Поинт канали бўйлаб Болалар портида жойлашган Бостон болалар музейи Қўшма Штатлардаги иккинчи энг қадимги болалар музейидир. Унда ёш болаларни кўнгил очиш ва ўқитишга мўлжалланган кўплаб тадбирлар мавжуд. Холлда учта даражадаги вертикал лабиринт мавжуд. Болалар уни кўтарилишни ва ҳудудини топишга ҳаракат қилиб кўради. Бундан ташқари, кўтарма кранни бошқариш, япон маданиятини ўрганиш ва интерактив полда рақс тушиш мумкин⁹.

Барселонадаги CosmoCaixa музейи. 2006 йилда Европанинг энг яхши илм-фан музейи деб эътироф этилди. Асосий залда болалар жисмоний тажрибаларини оширишлари мумкин. Лекин энг ҳаяжонлиси ҳақиқий Джунгли майдони. Витриналарда бола тропик флора ва фауна билан танишиши мумкин. Бу ерда ҳар 15 дақиқада ёмғир ёғади!

Агар Барселона мактаб ўқувчилари ўртасида шаҳардаги энг машҳур музей ҳақида сўров ўтказилганда, бу музей уни осонгина ютиб олган бўларди. Бу 2005 йилда очилган табиий тарих музейи бўлиб, унинг рақобатчиларидан фарқи шундаки, унинг доимий коллекциясининг муҳим қисми интерактивдир ва экспонатларга қўллар билан тегиниш тавсия этилади. Майдони 30 000 м² бўлган ташқаридаги бўшлиқлар билан бир қаторда, бу нафақат Барселонадаги, балки бутун Испаниядаги энг йирик музейдир¹⁰.

Москва Экспериментариуми. "Экспериментариум" кўнгилочар Фанлар музейи 2011 йилда очилган Москвадаги хусусий илмий музейдир. Музей экспозициясида аниқ фанлар (электр, механика, оптика ва бошқалар) қонунлари намоиш этилган.) ва атрофдаги дунё ҳодисалари ва мактаб курсининг асосий бўлимларини қамраб олади. Бутун кўргазма интерактив шаклда амалга оширилган. Бола ҳамма нарсага тегиши ва тажрибалар қилиши мумкин. Бу ерда нишабли шифтли хона, рангни ўзгартирадиган пианино ва ойна лабиринт мавжуд¹¹.

Москва Планетарийсидаги “Лунариум” интерактив музейи. Лунариум - бу Москва Планетариумининг ўта замонавий майдони бўлиб, унинг асосий принципи "ўзаро таъсир ва тажриба". Ускуналар жиҳатидан Лунариум дунёдаги илмий марказлар ва музейлардан кам эмас. Интерфаол экспонатлар, кўргазма тузилмалари ва техник қўллаб-қувватлаш россиялик ишлаб чиқувчиларнинг инновацион ечимларини ўзида мужассам этган. Бу ерда иккита кўргазма мавжуд: “Астрономия ва физика” ва “Космосни тушуниш”. Бола булутларни яратиши, космик велосипед миниши, электр энергиясини ишлаб чиқариши мумкин¹².

⁸ <https://kidpassage.com/activity/germaniya/berlin/detskiy-muzey-labirint>

⁹ <http://www.bostonchildrensmuseum.org/>

¹⁰ <https://mesto-barcelona.cz/ru>

¹¹ <https://experimentarium.ru/>

¹² <https://planetarium-moscow.ru/afisha/lunarium-interaktivnoe-prostranstvo-11>

Пар де де Виллетте қалбида, пойтахтнинг энг катта яшил майдонларидан бирида, Парижнинг 19-округидаги Порте де ла Виллетте метро станцияси яқинида илмий маданият, технология ва саноатга бағишланган ноёб жой мавжуд. Илм-фан ва саноат шаҳрида ўтказиладиган кўргазмалар ва кўнгилочар тадбирлар орқали илм-фан сирлари ташриф буюрувчиларга ҳайратланарли ва ғайриоддий тарзда очиб берилмоқда. Доимий кўргазмалар мия, энергия, математик, коинот, товушлар ва сигналлар, ёруғлик ўйнаши, транспорт ва ҳаттоки янгилик каби турли мавзуларга бағишланган. Ёш тадқиқотчилар учун ота-оналари ҳамроҳлигида болалар шаҳарчаси (ité des Enfants) иккита зонадан иборат бўлиб, улардан бири 2 ёшдан 7 ёшгача, иккинчиси - 5 ёшдан 12 ёшгача бўлган болалар учун мўлжалланган. Бу ерда улар янги нарсаларни ўрганиш, саволларига жавоб топиш ва шунчаки завқланиш учун ажойиб имкониятга эга!

Илм-фан ва саноат шаҳри планетар юлдузлари ва астрономия тадбирлари ва Геоде кинотеатрининг уйидир. Кинотеатр ноёб дизайнга эга ва кинотеатр залининг ўзи ИМАХ 180° ёки 3Д форматдаги фильмларни намойиш қилиш учун жиҳозланган бўлиб, томоша қилиш унутилмас таассурот қолдиради! Шунча тажрибадан сўнг, Урк канали бўйлаб Ла Виллетте боғида тинч ва тасалли сайр қилишдан яхшироқ нарса йўқ.

Ҳар йили октябр ойида ўтказиладиган Фан фестивали доирасида Фан ва саноат шаҳарчаси кўплаб тадбирлар, конференциялар, семинарлар ва бепул томошаларни таклиф этади¹³.

XXI асрда музейлар анъанавий экспозиция намойиш этувчи муассаса доирасидан чиқиб, жамиятнинг муҳим ижтимоий ва маърифий марказига айланмоқда. Айниқса, болалар ва ёшлар аудиторияси билан ишлашда инновацион ёндашувлар, интерактив услублар ва ижтимоий лойиҳалар музей фаолиятининг устувор йўналишига айланди.

Ижтимоий ва маърифий лойиҳалар музейларда таълимнинг ноанъанавий шакллари шакллантириб, иштирокчиларни фаол мулоҳаза, ижодий фикрлаш ва мустақил қарор қабул қилишга ундайди. Бу жараёнда "таълим орқали ўйин" (edutainment), квестлар, воркшоплар, мультимедиа технологиялар, рақамли платформалар ва виртуал экскурсиялар муҳим аҳамият касб этади. Натижада музейлар болалар ва ёшлар учун жозибадор, интерактив ва самарали таълим муҳитига айланади.

Шу билан бирга, бундай лойиҳалар ёш авлодда миллий ва умуминсоний қадриятларга ҳурмат, маданий меросга қизиқиш ва ижтимоий фаолликни ривожлантиради. Музей педагогикаси замонавий таълим тизими билан интеграциялашиб, мактаб ва олий таълим муассасалари билан ҳамкорликда янги таълим форматларини яратишга хизмат қилади.

Хулоса қилиб айтганда, XXI аср музейларида ижтимоий ва маърифий лойиҳалар болалар ва ёшлар билан ишлашнинг самарали, инновацион ва истикболли шакли бўлиб, уларнинг интеллектуал, маданий ва ижтимоий ривожланишида муҳим ўрин тутди. Бу эса музейларни жамият таракқиётида фаол иштирок этувчи замонавий таълим ва маданият маркази сифатида намоён қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ребенок в музее: Новые векторы детского музейного движения/ отв.ред. М.Н.Юхневич, М., 2006. 176 с.

¹³ <https://gezibilen.com/ru/travelpoint/paris/parc-de-la-villette>

2. Галкина Т.В. Музейная педагогика XXI века. Социальные и образовательные проекты как новая форма работы с детской и молодежной аудиторией. Педагогика: теория и практика. Томск. Россия. 2009. 5-10 стр.